

MIOCARDIOPATIA NÃO COMPACTADA: UMA REVISÃO DOS CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS POR EXAMES DE IMAGEM

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 24/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10204900

Manoel Vítor Silva Almendra¹

Heliton José Baquil Araújo¹

Vinícius Martins Ferreira¹

Bethania Luciana dos Santos Holanda Canedo²

RESUMO

Introdução: A miocardiopatia não compactada (MCNC) do ventrículo esquerdo é uma patologia congênita rara causada por parada intrauterina da compactação ventricular, levando a um miocárdio hipertrabeculado com duas camadas. A apresentação clínica da patologia pode variar de assintomática à morte súbita. O diagnóstico é feito por meio de exames de imagem. **Objetivo:** Esse trabalho tem como finalidade revisar os métodos e os critérios diagnósticos dessa patologia, além de suas aplicabilidades na prática clínica. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica e sistemática da literatura, com caráter descritivo, qualitativo e exploratório que busca analisar os estudos sobre o tema. A pesquisa utilizou-se do PubMed como base de dados para a busca dos trabalhos

sobre o tema e aplicou-se, como estratégia de busca, o termo Isolated Noncompaction of the Ventricular Myocardium. Utilizou-se também de critérios de inclusão como estudos publicados nos últimos 10 anos e estudos com texto completo. **Discussão:** Atualmente discute-se a necessidade de critérios diagnósticos bem definidos, visto que a ausência de um padrão-ouro, acarreta em uma prevalência desconhecida ou cheia de vieses, além de problemas na condução de cada caso. **Conclusão:** Critérios diagnósticos para MCNC são sugeridos desde o final do século passado, porém ainda não há um padrão-ouro para o diagnóstico da doença. Em suma, o ecocardiograma transtorácico, seguindo os critérios de Jenni, Chin e Stollberger, possui uma excelente sensibilidade e pode ser útil para qualquer idade e para a maioria das condições físicas.

Palavras-chave: Miocárdio Ventricular não Compactado Isolado; Cardiomiopatias; Cardiopatias Congênitas

ABSTRACT

Introduction: Non-compacted cardiomyopathy (NCCM) of the left ventricle is a rare congenital pathology caused by intrauterine arrest of ventricular compaction, leading to a double-layered hypertrabeculated myocardium. The clinical presentation of the pathology can vary from asymptomatic to sudden death. Diagnosis is made through imaging tests. **Objective:** This work aims to review the methods and diagnostic criteria of this pathology, in addition to their applicability in clinical practice. **Methodology:** This is a bibliographic and systematic review of the literature, with a descriptive, qualitative and exploratory character that seeks to analyze studies on the topic. The research used PubMed as a database to search for studies on the topic and the term Isolated Noncompaction of the Ventricular Myocardium was applied as a search strategy. Inclusion criteria such as studies published in the last 10 years and studies with full text were also used. **Discussion:** Currently, the need for well-defined diagnostic criteria is being discussed, since the absence of a gold standard results in an unknown prevalence or full of biases, in

addition to problems in managing each case. **Conclusion:** Diagnostic criteria for MCNC have been suggested since the end of the last century, but there is still no gold standard for diagnosing the disease. In short, transthoracic echocardiography, following the criteria of Jenni, Chin and Stollberger, has excellent sensitivity and can be useful for any age and for most physical conditions.

Key-words: Isolated Noncompaction of the Ventricular Myocardium; Cardiomyopathies; Heart Defects, Congenital.

INTRODUÇÃO

A miocardiopatia não compactada (MCNC) do ventrículo esquerdo é uma patologia congênita rara causada por uma provável parada intrauterina da compactação ventricular no início do período fetal, entre a 5^a e 8^a semana de vida embrionária, ou por alterações na proliferação, diferenciação e maturação celular durante a formação ventricular, levando a um miocárdio hipertrabeculado com duas camadas, sendo uma mais externa compactada e outra mais interna não compactada permitindo a comunicação com o ventrículo (Lorca et al., 2016). A MCNC possui uma relevante relação familiar e ainda levanta-se uma dúvida quanto à sua classificação, enquadrando-se como uma cardiomiopatia diferente ou como uma característica morfológica que é compartilhada por muitas cardiomiopatias ou por condições fisiológicas. (Braunwald, 2022)

A parada da compactação pode acontecer de maneira isolada ou em associação a outras cardiopatias congênitas, principalmente de lesões estenóticas de saída do ventrículo esquerdo, tetralogia de Fallot, anomalia de Ebstein, entre outras. (Shen et al., 2015). Apesar de afetar comumente apenas o ventrículo esquerdo (VE), em algumas situações o ventrículo direito (VD) pode ser acometido de forma isolada ou em conjunto. (Towbin, Lorts, Jefferies, 2015)

Há na literatura alguns fenótipos relacionados a essa patologia, os quais apresentam manifestações clínicas e prognósticos distintos. A MCNC

benigna apresenta tamanho ventricular, espessura de parede e funções sistólica e diastólica normais, com bom prognóstico em 35% dos pacientes. A MCNC com arritmia, o ventrículo apresenta as mesmas características anatômicas do primeiro fenótipo, porém, há arritmias associadas. A MCNC dilatada apresenta dilatação e disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Na MCNC hipertrófica há um espessamento da parede, associada à disfunção hipercontrátil diastólica e sistólica. Na MCNC restritiva há dilatação atrial esquerda ou biatrial, em conjunto à disfunção diastólica. (Towbin, Lorts, Jefferies, 2015)

A apresentação clínica da patologia pode variar de assintomática a elevado risco de morte súbita, e alguns pacientes, quando sintomáticos, podem apresentar disfunção ventricular sistólica, insuficiência cardíaca, arritmias malignas, eventos tromboembólicos, entre outros sinais e sintomas. (Steger, 2018)

O diagnóstico é feito por meio de exames de imagem, sendo o mais simples e mais utilizado o ecocardiograma transtorácico(ETT), que permite uma visualização das câmaras e das camadas cardíacas sem maiores riscos ao paciente e com uma ótima sensibilidade. Porém, a ressonância nuclear magnética cardíaca vem sendo bastante utilizada, principalmente por permitir a análise de fração de ejeção e outros fatores para avaliar o prognóstico do paciente. Há alguns critérios diagnósticos que se fazem úteis ao serem observadas algumas alterações nesses exames, mas ainda não há um consenso sobre o padrão-ouro. (Stacey; Caine; Hundley, 2015).

Esse trabalho tem como finalidade realizar uma revisão da literatura acerca de como é realizado o diagnóstico dessa patologia e quais os critérios diagnósticos mais utilizados e que apresentam aplicabilidade na prática clínica.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, com caráter descritivo, qualitativo e exploratório que busca analisar os estudos sobre a temática dos critérios diagnósticos por exames de imagem para a MCNC.

A pesquisa utilizou-se do PubMed como base de dados para a busca e aplicou-se, como estratégia de busca, unicamente o termo Isolated Noncompaction of the Ventricular Myocardium, descritor indexado no MeSH (Medical Subject Headings) e no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) em sua tradução para o português. Utilizou-se também de critérios de inclusão como estudos publicados nos últimos 10 anos e estudos com texto completo, sejam eles gratuitos ou pagos, além da breve leitura do título e do resumo/*abstract*, em que buscou-se uma relação com a temática proposta por esse estudo, ou seja, revisões do diagnóstico por imagem, novas propostas de critérios e comparações que abordavam vantagens e desvantagens entre os principais estudos do tema.

Ademais, foram excluídos artigos com informações de baixa relevância para a temática; título ou resumo que fogem dos objetivos deste estudo; trabalhos repetidos; propostas ou projetos de pesquisa e artigos que foram inacessíveis para leitura durante a pesquisa. Por fim, foram organizados os artigos selecionados em um documento compartilhado com os autores do grupo para a organização, leitura e análise dos aspectos mais importantes para a elaboração do presente estudo.

Optou-se pela busca nas bases de dados por apenas um descritor isoladamente (Isolated Noncompaction of the Ventricular Myocardium) devido à temática dos critérios diagnósticos estar integrada nos estudos que abordam uma visão mais geral da doença, assim evitando vieses. Por conta do não envolvimento direto de seres humanos ou animais, não foi necessário a submissão do projeto de pesquisa para o comitê de ética.

RESULTADOS

Com base na metodologia aplicada, foram encontrados 448 artigos na base de dados PubMed e, dos quais após uma breve leitura do título e do resumo, juntamente com a aplicação dos critérios de inclusão citados na metodologia, foram selecionados 72 artigos que aparentavam dissertar sobre os critérios diagnósticos da MCNC. A partir disso, os autores deste estudo analisaram novamente cada um dos estudos, porém de modo mais detalhado e, após a aplicação dos critérios de exclusão, o total de artigos resultantes para leitura completa, análise e desenvolvimento da discussão reduziu-se para 36. Abaixo encontra-se uma tabela com os artigos finais selecionados para análise e desenvolvimento da atual pesquisa, seguido de seus respectivos autores, do ano de publicação/revisão e do DOI.

TABELA 1 – Artigos selecionados após a aplicação dos critérios da metodologia

AUTOR	NOME DO ARTIGO	A N O	DOI
ANDRÉ et al.	Reference values for left and right ventricular trabeculation and non- compacted myocardium.	2 01 5	10.1016/j.jcard.2015.03.065
BOBAN et al.	Supplementary Diagnostic Landmarks of Left Ventricular Non-Compaction on Magnetic Resonance Imaging.	2 01 8	10.3349/y mj.2018. 59.1.63.
CASELL I et al.	Left Ventricular Noncompaction Diagnosis and Management Relevant to Pre-participation Screening of Athletes.	2 01 5	10.1016/j. amjcard. 2015.05.0 55

CHEBR OLU, MEHTA e NANDA	Noncompaction cardiomyopathy: The role of advanced multimodality imaging techniques in diagnosis and assessment. Echocardiography.	2 01 7	10.1111/ec ho.13435.
CHENG , TO.	Left ventricular noncompaction cardiomyopathy: three decades of progress.	2 01 4	10.1016/j.i jcard.201 4.03.208
CHENG et al.	Comparison of cardiovascular magnetic resonance characteristics and clinical consequences in children and adolescents with isolated left ventricular non-compaction with and without late gadolinium enhancement.	2 01 5	10.1186/s1 2968- 015- 0148-7
DONG HI et al.	Left-ventricular non compaction comparison between different techniques of quantification of trabeculations: Should the diagnostic thresholds be modified?	2 0 2 0	10.1016/j. acvd.202 0.01.004.
FAZLIN EZHAD et al.	Echocardiographic characteristics of isolated left ventricular noncompaction.	2 01 6	Não consta
FEMIA et al.	Left Ventricular Non-Compaction: Review of the Current Diagnostic Challenges and Consequences in Athletes.	2 0 2 0	10.3390/ medicin a561206 97
FILHO et al.	Left Ventricular Noncompaction: New Insights into a Poorly Understood Disease.	2 0 21	10.2174/1 573403X 1666620 07161510 15.

GATI et al.	Adult left ventricular noncompaction: reappraisal of current diagnostic imaging modalities.	2014	10.1016/j.jcmg.2014.09.005.
GREGOR et al.	MR-specific characteristics of left ventricular noncompaction and dilated cardiomyopathy.	2022	10.1016/j.jcard.2022.04.026
HUSSEIN et al.	Isolated Noncompaction of the Left Ventricle in Adults.	2015	10.1016/j.jacc.2015.06.017
KINI et al.	Adherence to thresholds: overdiagnosis of left ventricular noncompaction cardiomyopathy.	2015	10.1016/j.acra.2014.11.016
KISS et al.	Left ventricular characteristics of noncompaction phenotype patients with good ejection fraction measured with cardiac magnetic resonance.	2021	10.5152/AnatolJCardiol.2021.25905
LADAMONKAR	Sudden Death in a Case of Isolated Left Ventricular Noncompaction: An Autopsy Case Report.	2015	10.1097/PAF.0000000000000191
LORCA et al.	Left ventricle non-compaction: The still misdiagnosed cardiomyopathy.	2016	10.1016/j.jcard.2016.08.200
MASSO et al.	Left Ventricular Noncompaction Detected by Cardiac Magnetic Resonance Screening: A Reexamination of Diagnostic Criteria.	2020	10.14503/THIJ-19-7157

NUCIF ORA et al.	Magnetic resonance assessment of prevalence and correlates of right ventricular abnormalities in isolated left ventricular noncompaction.	2 01 3	10.1016/j. amjcard. 2013.08. 049.
PETERS EN et al.	Excessive Trabeculation of the Left Ventricle: JACC: Cardiovascular Imaging Expert Panel Paper.	2 0 23	10.1016/j.j cmg.202 2.12.026
PINTO, FJ	When and How to Agree in Disagreeing on the Diagnosis of Noncompaction by Echocardiography?	2 01 5	10.1016/j.j cmg.201 5.07.010
POSITA NO et al.	Non-compact myocardium assessment by cardiac magnetic resonance: dependence on image analysis method.	2 01 8	10.1007/s 10554- 018-1331- 3
PROTO NOTARI OS e ELLIOT	Left ventricular non-compaction: have we reached the limits of conventional imaging?	2 0 2 0	10.1093/e urheartj/ ehz352
RAO et al.	The role of multimodality imaging in the diagnosis of left ventricular noncompaction.	2 0 2 0	10.1111/eci .13254
RIEKER K et al.	Higher spatial resolution improves the interpretation of the extent of ventricular trabeculation.	2 0 22	10.1111/joa .13559
ROSS et al.	A systematic review and meta-analysis of the prevalence of left ventricular non-compaction in adults.	2 0 2 0	10.1093/e urheartj/ ehz317

SHEN et al.	Myocardial Noncompaction Presenting With Myocardial Bridge: A Case Report.	2 01 5	10.1097/ MD.000 000000 0001425
SRIVAS TAVA et al.	Srivastava S, Yavari M, Al-Abcha A, Banga S, Abela G. Ventricular non- compaction review.	2 0 22	10.1007/s 10741- 021- 10128-3
STACEY , CAINE e HUNDL EY	Evaluation and management of left ventricular noncompaction cardiomyopathy.	2 01 5	10.1007/s 11897- 014- 0237-1
STEGE R, CM.	Left ventricular non-compaction.	2 01 4	10.1136/b cr-2013- 203430
SZÚCS et al.	The effect of contrast agents on left ventricular parameters calculated by a threshold-based software module: does it truly matter?	2 01 9	10.1007/s 10554- 019- 01587-9
TIAN et al.	Differentiation of patients with two- dimensional echocardiography false positive non-compaction of ventricular myocardium by contrast echocardiography.	2 01 9	10.31083/ j.rcm.201 9.01.3281.
TOWBI N, LORTS e JEFFER IES	Left ventricular non-compaction cardiomyopathy.	2 01 5	10.1016/S 0140- 6736(14) 61282-4

VIDAL- PEREZ et al.	The importance of the cardiac cycle in the imaging criteria for left ventricular noncompaction.	2 01 5	10.1016/j.jacc.2014.11.072
ZHANG et al.	Evaluation of isolated left ventricular noncompaction using cardiac magnetic resonance tissue tracking in global, regional and layer-specific strains.	2 0 21	10.1038/s41598-021-86695-0
ZUCCA RINO et al.	Left ventricular noncompaction: imaging findings and diagnostic criteria.	2 01 5	10.2214/AJR.13.12326

Fonte: Elaboração dos autores

DISCUSSÃO

Desde o descobrimento da doença no final do século passado, diversos estudos surgiram com a intenção de definir critérios diagnósticos para a MCNC. Com isso, atualmente discute-se a necessidade de princípios bem definidos, visto que a ausência de um padrão-ouro, acarreta em uma prevalência desconhecida ou cheia de vieses, além de problemas na condução de cada caso. (Filho et al., 2021)

O quadro clínico da MCNC se dá por um amplo espectro sintomatológico, variando desde benigna, com presença de arritmias, dilatada, hipertrófica, hipertrófica e dilatada, no VD ou biventricular, e com doença cardíaca congênita associada. Desse modo, surge a necessidade de exames de imagem para o diagnóstico associado à sintomatologia. (Towbin; Lorts; Jefferies, 2015).

Atualmente, também há uma discussão acerca do desenvolvimento de trabeculações no período pós-natal por sobrecarga de volume, devido a condições congênitas cardíacas, à miocardite, à endocardite, ao exercício físico, à gravidez e a doenças sistêmicas, porém, ainda é controverso

(Boban *et al.*, 2018). Alguns autores também consideram a MCNC como uma consequência do aumento da pré-carga e da pós-carga dos indivíduos, seja ela fisiológica, como em atletas e em gestantes, como em pacientes com doenças cardíacas (Petersen *et al.*, 2023). Por fim, o ápice do coração é o local mais comum de não compactação e existe uma associação de que um número crescente de segmentos afetados pode estar associado à disfunção do VE. (Fazlinezhad, 2016)

1. ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (FALAR DE JENI, CHIN, STOLLBERGER, COMPLICAÇÕES E AVANÇOS)

Alguns autores elencaram pontos que podem facilitar o diagnóstico da doença por meio do ecocardiograma transtorácico (ETT). O primeiro critério foi o de Chin *et al.* (1990) que contemplava trabeculações proeminentes com recessos profundos e proporção de X:Y que diminui da valva mitral até o nível do músculo papilar (X = distância do epicárdio ao vale das trabeculações; Y = epicárdio até o pico das trabeculações) medido na diástole final (Ross *et al.*, 2020).

O critério mais utilizado na prática clínica é o de Jeni *et al.* (2001) que aborda a presença de trabeculações ventriculares proeminentes, predominantemente nas áreas apicais das paredes inferior e lateral, com espessamento da parede miocárdica com duas camadas preenchidas por sangue e a razão superior a 2,0 entre a espessura das camadas miocárdicas não compactadas e compactada, no eixo curto no final da sístole. (Shen *et al.*, 2015)

O critério de Stollberger *et al.* (2013) aborda a presença de mais de três trabeculações na parede do ventrículo esquerdo com localização apical dos músculos papilares visíveis em um único plano de imagem e espaços intertrabeculares perfundidos com uso do doppler. (Filho *et al.*, 2021).

Atualmente, a ecocardiografia é amplamente utilizada com os critérios citados, além de algumas outras técnicas e métodos ainda em estudo para definição de possíveis novos critérios, como torção, deformação e

taxa de deformação, utilização de contraste e o uso do Real-Time Three-Dimensional Echocardiography (Chebrolu; Mehta; Nanda, 2017).

Contudo, mesmo com a utilização dos diferentes critérios propostos nas últimas décadas para o diagnóstico de MCNC, nem sempre é possível a visualização das trabeculações, principalmente no ápice do coração (Fazlinezhad, 2016).

Por fim, o principal problema apresentado nos critérios diagnósticos atuais é que eles foram desenvolvidos de estudos com um pequeno número de pacientes e não foram validados prospectivamente em coortes maiores, além de avaliar diferentes origens étnicas. (Gati et al., 2014)

2. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA (RMC)

A Ressonância magnética cardíaca vem ganhando espaço no diagnóstico e na avaliação do prognóstico, pois avalia melhor a extensão da MCNC e a caracterização morfológica do miocárdio e fibras hematomusculares adjacentes (Stacey; Caine; Hundley, 2015). Por exemplo, a associação da ressonância com o realce tardio com gadolínio vem sendo muito utilizada na prática clínica, por apresentar boa confiabilidade para detecção de fibrose miocárdica, a qual está ligada à gravidade e ao prognóstico dessa condição. (Cheng et al, 2015)

A RMC, assim como o ETT, possui diversos estudos que sugerem critérios diagnósticos para a MCNC. Dentre eles, um dos principais é o de Petersen et al., o qual avalia, no final da diástole, a massa não compactada sobre a compactada em uma razão que se confirma o diagnóstico se maior que 2,3. (Chebrolu; Mehta; Nanda, 2017). Já para Jacquier et al., outro estudo que sugere um critério diagnóstico bastante utilizado atualmente, caso a massa não compactada for 20% maior que a massa total do VE, o critério da doença também é confirmado. Por fim, para Grothoff et al., um critério um pouco mais refinado, a massa não compactada deve ser maior que

25% do VE, porém também sendo maior que uma relação de 15 gramas por metro quadrado de superfície corpórea. (Hussein et al., 2015)

Nesse cenário, um estudo fez uma triagem com jovens com uma média de 13 anos e encontraram em 18% da amostra de 5169 indivíduos, casos de não compactação do miocárdio, porém sem conseguir diferenciar se era uma condição fisiológica ou patológica. A conclusão do estudo foi que a maioria era fisiológico, sendo sugerido um acompanhamento longitudinal dos casos suspeitos de MCNC, como aqueles que apresentaram muitas trabeculações e confirmações por diversos critérios diagnósticos, para assim determinar sua história natural e evolução clínica. (Masso et al., 2020)

Alguns algoritmos foram criados e somados a softwares de pós-processamento de imagens de RMC, assim, desempenhando um papel importante na diferenciação de pequenas trabéculas endocárdicas e músculos papilares do reservatório de sangue sem contornos endocárdicos, resultando em dados mais precisos para fechar o diagnóstico com base em uma melhor avaliação (Szűcs et al., 2019). Com isso, uma maior resolução espacial melhora a detecção de trabeculações ventriculares do coração humano e isto é mais claramente visto no número de trabeculações contadas e imagens aprimoradas que poderiam permitir novas medições e critérios diagnósticos (Riekerk et al., 2021).

Em contrapartida, grandes estudos de coorte sugerem que os critérios diagnósticos, particularmente aqueles aplicados à imagem por RMC, apresentam uma alta taxa de falsos positivos (Ross et al., 2020). Ademais, a falta de um consenso quanto aos critérios diagnósticos da RMC, assim no ETT, resultam em um sobrediagnóstico da doença (Kiss et al., 2021)

3. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

A TC de tórax é utilizada quando o ETT e a RMC é inconclusiva/indisponível, utilizando-se da proporção de miocárdio não

comprimido para compactado mais que 2,3 no final da diástole do eixo longo (Filho, 2021). Como exemplo disso, na população obesa, é fácil avaliar erroneamente a camada não densa do miocárdio, o que leva a uma diminuição na acurácia diagnóstica da ecocardiografia transtorácica em pacientes com MCNC (Tian et al., 2019).

Além disso, outro problema desse método de imagem é a radiação excessiva que pode ser danosa a alguns pacientes, como grávidas e crianças, mas pode ser útil em pacientes com desfibriladores ou dispositivos de ressinchronização, que são contra-indicações à ressonância magnética. (Zuccarino et al., 2015)

Ademais, é mais difícil de detectar fibrose na TC, porém, sua sensibilidade é superior aos outros exames para detectar causas coronarianas e excluir diagnósticos diferenciais para a hipertrabeculação. (Srivastava, 2021).

CONCLUSÃO

Critérios diagnósticos para MCNC são sugeridos desde o final do século passado, porém ainda não há um padrão-ouro para o diagnóstico da doença. Além disso, observou-se que muitas vezes o padrão trabecular não tem relação direta com a sintomatologia e ainda faltam dados epidemiológicos concretos sobre as trabeculações, o que resulta em uma lacuna para sua melhor compreensão.

Em suma, o ecocardiograma transtorácico, seguindo os critérios de Jenni, Chin e Stollberger, possui uma excelente sensibilidade e pode ser útil para qualquer idade e para a maioria das condições físicas. Outros critérios mais recentes, como o de Paterick, de Belanger e o uso de técnicas estudadas mais recentes como o ETT 3D (Real-Time Three-Dimensional Echocardiography) e o ETT com contraste, são boas opções para o diagnóstico ecocardiográfico, mas ainda faltam estudos robustos que sustentem sua eficácia, enquanto os critérios propostos por Jenni e colaboradores são os mais amplamente aceitos mundialmente. Por outro lado, a ressonância magnética cardíaca proporciona melhor visualização

de regiões às vezes inalcançáveis pelo ETT, porém, devido suas maiores dificuldades (tempo, custo, disponibilidade), ela é mais utilizada para avaliar o prognóstico do paciente com base em outras condições cardíacas associadas às trabeculações, como a fibrose miocárdica focal. Por fim, o uso da tomografia computadorizada possui um maior risco para gestantes e crianças menores por conta da radiação, mas pode ser útil em pacientes obesos e quando há inconclusão ou indisponibilidade dos métodos anteriores.

Outro ponto bastante levantado pelos estudos analisados foi o sobrediagnóstico, já que pacientes saudáveis, principalmente grávidas e atletas, também podem apresentar essa condição e não necessariamente apresentar um mau prognóstico, o que gera um ponto de interrogação sobre a necessidade de rastreio da condição de hipertrabeculação no cenário da preocupação desnecessária gerada no paciente assintomático.

REFERÊNCIAS

André F, Burger A, Loßnitzer D, Buss SJ, Abdel-Aty H, Gianntisis E, Steen H, Katus HA. Reference values for left and right ventricular trabeculation and non- compacted myocardium. *Int J Cardiol.* 2015 Apr 15;185:240-7. doi: 10.1016/j.ijcard.2015.03.065. Epub 2015 Mar 4. PMID: 25804350.

Boban M, Pesa V, Beck N, Manola S, Zulj M, Rotim A, Vcev A. Supplementary Diagnostic Landmarks of Left Ventricular Non-Compaction on Magnetic Resonance Imaging. *Yonsei Med J.* 2018 Jan;59(1):63-71. doi: 10.3349/ymj.2018.59.1.63. PMID: 29214778; PMCID: PMC5725366.

Braunwald E. Tratado de doenças cardiovasculares. 11.ed. GEN Guanabara Koogan. 2022. v.1 e v. 2

Caselli S, Attenhofer Jost CH, Jenni R, Pelliccia A. Left Ventricular Noncompaction Diagnosis and Management Relevant to Pre-

participation Screening of Athletes. *Am J Cardiol.* 2015 Sep 1;116(5):801-8. doi: 10.1016/j.amjcard.2015.05.055. Epub 2015 Jun 4. PMID: 26141199.

Chebrolu LH, Mehta AM, Nanda NC. Noncompaction cardiomyopathy: The role of advanced multimodality imaging techniques in diagnosis and assessment. *Echocardiography.* 2017 Feb;34(2):279-289. doi: 10.1111/echo.13435. Epub 2017 Jan 6. PMID: 28058741.

Cheng H, Lu M, Hou C, Chen X, Li L, Wang J, Yin G, Chen X, Xiangli W, Cui C, Chu J, Zhang S, Prasad SK, Pu J, Zhao S. Comparison of cardiovascular magnetic resonance characteristics and clinical consequences in children and adolescents with isolated left ventricular non-compaction with and without late gadolinium enhancement. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2015 May 30;17(1):44. doi: 10.1186/s12968-015-0148-7. PMID: 26024839; PMCID: PMC4449588.

Cheng TO. Left ventricular noncompaction cardiomyopathy: three decades of progress. *Int J Cardiol.* 2014 Jun 15;174(2):227-9. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.03.208. Epub 2014 Apr 8. PMID: 24794547.

Chin TK, Perloff JK, Williams RG, Jue K, Mohrmann R. Isolated noncompaction of left ventricular myocardium. A study of eight cases. *Circulation.* 1990;82(2):507-13. DOI: 10.1161/01.cir.82.2.507

Donghi V, Tradi F, Carbone A, Viala M, Gaubert G, Nguyen K, Reant P, Donal E, Eicher JC, Selton-Suty C, Huttin O, Resseguier N, Michel N, Guazzi M, Jacquier A, Habib G. Left-ventricular non-compaction-comparison between different techniques of quantification of trabeculations: Should the diagnostic thresholds be modified? *Arch Cardiovasc Dis.* 2020 May;113(5):321-331. doi: 10.1016/j.acvd.2020.01.004. Epub 2020 Apr 2. PMID: 32249166.

Fazlinezhad A, Vojdanparast M, Sarafan S, Nezafati P. Echocardiographic characteristics of isolated left ventricular noncompaction. *ARYA Atheroscler.* 2016 Sep;12(5):243-247. PMID: 28458700; PMCID: PMC5403019.

Femia G, Semsarian C, Ross SB, Celermajer D, Puranik R. Left Ventricular Non-Compaction: Review of the Current Diagnostic Challenges and Consequences in Athletes. *Medicina (Kaunas)*. 2020 Dec 14;56(12):697. doi: 10.3390/medicina56120697. PMID: 33327510; PMCID: PMC7764920.

Filho DCS, do Rêgo Aquino PL, de Souza Silva G, Fabro CB. Left Ventricular Noncompaction: New Insights into a Poorly Understood Disease. *Curr Cardiol Rev*. 2021;17(2):209-216. doi: 10.2174/1573403X16666200716151015. PMID: 32674738; PMCID: PMC8226207.

Gati S, Rajani R, Carr-White GS, Chambers JB. Adult left ventricular noncompaction: reappraisal of current diagnostic imaging modalities. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2014 Dec;7(12):1266-75. doi: 10.1016/j.jcmg.2014.09.005. PMID: 25496545.

Gregor Z, Kiss AR, Grebur K, Szabó LE, Merkely B, Vágó H, Szűcs A. MR-specific characteristics of left ventricular noncompaction and dilated cardiomyopathy. *Int J Cardiol*. 2022 Jul 15;359:69-75. doi: 10.1016/j.ijcard.2022.04.026. Epub 2022 Apr 15. PMID: 35436556.

Grothoff M, Pachowsky M, Hoffmann J, Posch M, Klaassen S, Lehmkuhl L, Gutberlet M (2012) Value of cardiovascular MR in diagnosing left ventricular non-compaction cardiomyopathy and in discriminating between other cardiomyopathies. *Eur Radiol*. 22(12):2699–709. <https://doi.org/10.1007/s00330-012-2554-7> . Epub 2012 Jul 10. PMID: 22772366; PMCID: PMC3486997.

Hussein A, Karimianpour A, Collier P, Krasuski RA. Isolated Noncompaction of the Left Ventricle in Adults. *J Am Coll Cardiol*. 2015 Aug 4;66(5):578-85. doi: 10.1016/j.jacc.2015.06.017. PMID: 26227197.

Jacquier A, Thuny F, Jop B, Giorgi R, Cohen F, Gaubert JY, Vidal V, Bartoli JM, Habib G, Moulin G (2010) Measurement of trabeculated left ventricular mass using cardiac magnetic resonance imaging in the diagnosis of left ventricular non-compaction. *Eur Heart J* 9:1098–1104.

<https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehp595> (Epub 2010 Jan 19 PMID: 20089517)
– doi.org/10.1093/eurheartj/ehp595.

Jenni R, Oechslin E, Schneider J, Attenhofer Jost CH, Kaufmann PA. Echocardiographic and pathoanatomical characteristics of isolated left ventricular non-compaction: a step towards classification as a distinct cardiomyopathy. *Heart*. 2001;86(6):666–71. DOI: 10.1136/heart.86.6.666

Kini V, Ferrari VA, Han Y, Jha S. Adherence to thresholds: overdiagnosis of left ventricular noncompaction cardiomyopathy. *Acad Radiol*. 2015 Aug;22(8):1016-9. doi: 10.1016/j.acra.2014.11.016. Epub 2015 Mar 18. PMID: 25797302.

Kiss AR, Gregor Z, Furak A, Tóth A, Horváth M, Szabo L, Czimbalmos C, Dohy Z, Merkely B, Vago H, Szucs A. Left ventricular characteristics of noncompaction phenotype patients with good ejection fraction measured with cardiac magnetic resonance. *Anatol J Cardiol*. 2021 Aug;25(8):565-571. doi: 10.5152/AnatolJCardiol.2021.25905. PMID: 34369884; PMCID: PMC8357429.

Lad SK, Amonkar G. Sudden Death in a Case of Isolated Left Ventricular Noncompaction: An Autopsy Case Report. *Am J Forensic Med Pathol*. 2015 Dec;36(4):249-50. doi: 10.1097/PAF.0000000000000191. PMID: 26332644.

Lorca R, Martín M, Reguero JJR, Díaz-Molina B, Morís C, Lambert JL, Astudillo A. Left ventricle non-compaction: The still misdiagnosed cardiomyopathy. *Int J Cardiol*. 2016 Nov 15;223:420-421. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.08.200. Epub 2016 Aug 12. PMID: 27544597.

Masso AH, Uribe C, Willerson JT, Cheong BY, Davis BR. Left Ventricular Noncompaction Detected by Cardiac Magnetic Resonance Screening: A Reexamination of Diagnostic Criteria. *Tex Heart Inst J*. 2020 Jun 1;47(3):183-193. doi: 10.14503/THIJ-19-7157. PMID: 32997774; PMCID: PMC7529067.

Nucifora G, Aquaro GD, Masci PG, Pingitore A, Lombardi M. Magnetic resonance assessment of prevalence and correlates of right ventricular abnormalities in isolated left ventricular noncompaction. *Am J Cardiol*. 2014 Jan 1;113(1):142-6. doi: 10.1016/j.amjcard.2013.08.049. Epub 2013 Oct 4. PMID: 24176065.

Petersen SE, Jensen B, Aung N, Friedrich MG, McMahon CJ, Mohiddin SA, Pignatelli RH, Ricci F, Anderson RH, Bluemke DA. Excessive Trabeculation of the Left Ventricle: JACC: Cardiovascular Imaging Expert Panel Paper. *JACC Cardiovasc Imaging*. 2023 Mar;16(3):408-425. doi: 10.1016/j.jcmg.2022.12.026. Epub 2023 Feb 8. PMID: 36764891; PMCID: PMC9988693.

Petersen SE, Selvanayagam JB, Wiesmann F, Robson MD, Francis JM, Anderson RH, Watkins H, Neubauer S. Left ventricular non-compaction: insights from cardiovascular magnetic resonance imaging, *J Am Coll Cardiol*, 2005, vol. 46 (pg. 101-105). DOI: 10.1016/j.jacc.2005.03.045.

Pinto FJ. When and How to Agree in Disagreeing on the Diagnosis of Noncompaction by Echocardiography? *JACC Cardiovasc Imaging*. 2015 Nov;8(11):1258-9. doi: 10.1016/j.jcmg.2015.07.010. PMID: 26563855.

Positano V, Meloni A, Macaione F, Santarelli MF, Pistoia L, Barison A, Novo S, Pepe A. Non-compact myocardium assessment by cardiac magnetic resonance: dependence on image analysis method. *Int J Cardiovasc Imaging*. 2018 Aug;34(8):1227-1238. doi: 10.1007/s10554-018-1331-3. Epub 2018 Mar 9. PMID: 29524076.

Protonotarios A, Elliott PM. Left ventricular non-compaction: have we reached the limits of conventional imaging? *Eur Heart J*. 2020 Apr 7;41(14):1437-1438. doi: 10.1093/eurheartj/ehz352. PMID: 31162535.

Rao K, Bhaskaran A, Choudhary P, Tan TC. The role of multimodality imaging in the diagnosis of left ventricular noncompaction. *Eur J Clin*

Invest. 2020 Sep;50(9):e13254. doi: 10.1111/eci.13254. Epub 2020 May 14. PMID: 32329049.

Riekerk HCE, Coolen BF, J Strijkers G, van der Wal AC, Petersen SE, Sheppard MN, Oostra RJ, Christoffels VM, Jensen B. Higher spatial resolution improves the interpretation of the extent of ventricular trabeculation. *J Anat.* 2022 Feb;240(2):357-375. doi: 10.1111/joa.13559. Epub 2021 Sep 26. PMID: 34569075; PMCID: PMC8742974.

Ross SB, Jones K, Blanch B, Puranik R, McGeechan K, Barratt A, Semsarian C. A systematic review and meta-analysis of the prevalence of left ventricular non-compaction in adults. *Eur Heart J.* 2020 Apr 7;41(14):1428-1436. doi: 10.1093/eurheartj/ehz317. PMID: 31143950.

Shen Y, Li X, Lu D, Xiao A, Li J. Myocardial Noncompaction Presenting With Myocardial Bridge: A Case Report. *Medicine (Baltimore).* 2015 Sep;94(36):e1425. doi: 10.1097/MD.0000000000001425. PMID: 26356695; PMCID: PMC4616638.

Srivastava S, Yavari M, Al-Abcha A, Banga S, Abela G. Ventricular non-compaction review. *Heart Fail Rev.* 2022 Jul;27(4):1063-1076. doi: 10.1007/s10741-021-10128-3. Epub 2021 Jul 7. PMID: 34232438.

Stacey RB, Caine AJ Jr, Hundley WG. Evaluation and management of left ventricular noncompaction cardiomyopathy. *Curr Heart Fail Rep.* 2015 Feb;12(1):61-7. doi: 10.1007/s11897-014-0237-1. PMID: 25399629.

Steger CM. Left ventricular non-compaction. *BMJ Case Rep.* 2014 Jun 24; 2014:bcr2013203430. doi: 10.1136/bcr-2013-203430. PMID: 24962483; PMCID: PMC4069634.

Stollberger C, Finsterer J, Blazek G. Left ventricular hypertrabeculation/noncompaction and association with additional cardiac abnormalities and neuromuscular disorders. *Am J Cardiol.* 2002;90(8):899-902. DOI: 10.1016/s0002-9149(02)02723-6

Szűcs A, Kiss AR, Suhai FI, Tóth A, Gregor Z, Horváth M, Czimbalmos C, Csécs I, Dohy Z, Szabó LE, Merkely B, Vágó H. The effect of contrast agents on left ventricular parameters calculated by a threshold-based software module: does it truly matter? *Int J Cardiovasc Imaging*. 2019 Sep;35(9):1683-1689. doi: 10.1007/s10554-019-01587-9. Epub 2019 Apr 29. PMID: 31037474; PMCID: PMC6700040.

Tian M, Zheng M, Ma H, Niu Y, Zhang Y, Xu P. Differentiation of patients with two-dimensional echocardiography false positive non-compaction of ventricular myocardium by contrast echocardiography. *Rev Cardiovasc Med*. 2019 Mar 30;20(1):41-46. doi: 10.31083/j.rcm.2019.01.3281. PMID: 31184095.

Towbin JA, Lorts A, Jefferies JL. Left ventricular non-compaction cardiomyopathy. *Lancet*. 2015 Aug 22;386(9995):813-25. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61282-4. Epub 2015 Apr 9. PMID: 25865865.

Vidal-Perez R, Franco R, Ríos R, Testa Fernández A, Pérez A, González-Juanatey C. The importance of the cardiac cycle in the imaging criteria for left ventricular noncompaction. *J Am Coll Cardiol*. 2015 Apr 7;65(13):1382-1383. doi: 10.1016/j.jacc.2014.11.072. PMID: 25835456.

Zhang J, Jiang M, Zheng C, Liu H, Guo Y, Xie X, Zou Z, Zhou X, Xia L, Luo M, Zeng M. Evaluation of isolated left ventricular noncompaction using cardiac magnetic resonance tissue tracking in global, regional and layer-specific strains. *Sci Rep*. 2021 Mar 30;11(1):7183. doi: 10.1038/s41598-021-86695-0. PMID: 33785853; PMCID: PMC8010120.

Zuccarino F, Vollmer I, Sanchez G, Navallas M, Pugliese F, Gayete A. Left ventricular noncompaction: imaging findings and diagnostic criteria. *AJR Am J Roentgenol*. 2015 May;204(5):W519-30. doi: 10.2214/AJR.13.12326. PMID: 25905958.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de

fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil